

НОВИЧКОВ ИЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

студент 2 курса Юридической школы
ФГАОУ ВПО Дальневосточный федеральный университет
e-mail: novichkov.iv01@gmail.com

NOVICHKOV ILYA VYACHESLAVOVICH

2nd year student of the Law School
FGBOU VPO Far Eastern Federal University
e-mail: novichkov.iv01@gmail.com

КЕЗЛЯ ДАНИИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

студент 2 курса Юридической школы
ФГАОУ ВПО Дальневосточный федеральный университет

KEZLYA DANIIL ANATOLEVICH

2nd year student of the Law School
FGBOU VPO Far Eastern Federal University

Научный руководитель:**КУНГУРЦЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА**

доцент кафедры гражданского права и процесса
ФГАОУ ВПО Дальневосточный федеральный университет

Research Supervisor:**KUNGURTSEVA IRINA VLADIMIROVNA**

Associate Professor, Department of Civil Law and Procedure
FGBOU VPO Far Eastern Federal University

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF SURROGATE MATERNITY IN RUSSIAN LAW

Аннотация. По данным Росстата, показатели рождаемости в 2017–2018 годах значительно сократились по сравнению с 2014–2015 годами (примерно на 340000 детей). Еще в 2017 году численность населения шла на повышение, в то время как с 2018 происходит убыль населения, несмотря на отсутствие статистики на 2020–2021 годы на данный момент, учитывая пандемию коронавируса, прогнозы грядут неутешительные.

Таким образом вопрос рождаемости становится одним из самых острых в Российской Федерации. Государство заинтересовано в повыше-

Abstract. According to Rosstat, the birth rate in 2017–2018 decreased significantly compared to 2014–2015 (by about 340,000 children). Back in 2017, the population was on the rise, while in 2018 there is a decline in the population, despite the lack of statistics for 2020–2021 at the moment, given the coronavirus pandemic, the forecasts are coming disappointing.

Thus, the issue of fertility becomes one of the most acute in the Russian Federation. The state is interested in increasing the population

нии и численности населения и создании всех доступных условий для продолжения рода.

Но как людям не способным к репродуктивной функции становится счастливыми и помогать своему государству с решением столь глобальной проблемы? В данном случае граждане, желающие иметь детей, но по состоянию здоровья, лишённые этой возможности, прибегают к вспомогательным репродуктивным технологиям. Одним из методов ВРТ является суррогатное материнство.

Целью данной работы является изучение правового института суррогатного материнства: его законодательного закрепления и некоторых аспектов правоприменения.

Для того, чтобы добиться цели исследования авторами были рассмотрены следующие вопросы: Законодательное закрепление термина «суррогатное материнство»; Источники правовых норм данного института и полнота их регламентации; Роль судебной практики в условиях фрагментарного правового регулирования; Рассмотрение зарубежного опыта с целью более полного понимания картины закрепления правового института суррогатного материнства;

Выводом исследования является выявление массивного законодательного пробела и разрозненной судебной практики. Одним из путей решения данной проблемы авторами предлагается принятие специального федерального закона, в котором бы более подробно и детально была отражена вся специфика этого института в реалиях Российского общества.

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, суррогатное материнство, договор о суррогатном материнстве, ответственность сторон, права ребенка.

and creating all available conditions for procreation.

But how can people who are not capable of reproductive function become happy and help their state with solving such a global problem? In this case, citizens who want to have children, but for health reasons, are deprived of this opportunity, resort to assisted reproductive technologies. One of the methods of VRT is surrogate motherhood.

The purpose of this work is to study the legal institution of surrogacy: its legislative consolidation and some aspects of law enforcement.

In order to achieve the goal of the study, the authors considered the following issues: The legislative consolidation of the term «surrogacy»; The sources of legal norms of this institution and the completeness of their regulation; The role of judicial practice in the conditions of fragmentary legal regulation; Consideration of foreign experience in order to better understand the picture of the consolidation of the legal institution of surrogacy;

The conclusion of the study is to identify a massive legislative gap and disparate judicial practice. One of the ways to solve this problem, the authors propose the adoption of a special federal law, which would reflect in more detail and in detail all the specifics of this institution in the realities of Russian society.

Keywords: assisted reproductive technologies, surrogacy, surrogacy agreement, responsibility of the parties, child rights.

В целях улучшения демографической политики в 2018 году был издан Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с которым в дальнейшем был утвержден паспорт национального проекта «Демография»¹. Одной

из ключевых задач данного национального проекта является «увеличение суммарного коэффициента рождаемости».

Название, задачи, а также, что немало важно, национальный статус проекта показывают, что демографическая проблема стоит одной из самых значимых и актуальных в Российской Федерации.

Российская Федерация является социальным государством, в котором, в том числе защищается здоровье людей. Каждый имеет право на медицинскую помощь.

¹ Паспорт национального проекта «Демография» // government.ru [Электронный ресурс]. — URL: <http://government.ru/info/35559/> (дата обращения: 13.01.2021).

Кроме того, государством осуществляется финансирование федеральных программ охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства (статьи 7, 38, 41 Конституции РФ)². Все вышеперечисленное относится к основным конституционным гарантиям граждан в сфере здравоохранения, поэтому решение проблемы убыли населения, заключенное в повышении уровня рождаемости, возложено на государство.

Меры по повышению рождаемости разрабатываются государством комплексно с использованием разнообразных методов: увеличение социальной поддержки, программы охраны младенчества, информационная политика в сфере семейного воспитания и т.д.

Одной из самых важных и неотъемлемых мер является повышение уровня здравоохранения, поскольку большая часть демографических проблем решается данным фундаментальным аспектом, поскольку здравоохранение обеспечивает жизнедеятельность человека, начиная за долго до его появления, и, соответственно, на протяжении всей жизни.

Самым важным этапом возникновения нового члена общества является его появление на свет. Реализуется это процессом, берущим начало от зачатия до самого рождения. Многие семьи, планирующие завести ребенка, сталкиваются с отсутствием

возможности зачать ребенка естественным путем, что связано с противопоказаниями по здоровью.

Ситуация с бесплодием в России, следующая: «...78 млн. женщин, из которых женщины репродуктивного возраста, то есть от 15 до 49 лет, составляют 39,1 млн. человек, среди которых около 6 млн. бесплодных. Есть еще 4 млн бесплодных мужчин. То есть, порядка 15 процентов семей страдают бесплодием, что можно считать критическим показателем» [1]. В этот момент и приходит на помощь здравоохранение, которое при должном уровне развития может обеспечить людям, испытывающим недуги в области деторождения, возможность иметь ребенка. Тем самым государство обеспечивает повышение уровня демографии и реализует закрепленные за гражданами конституционные гарантии.

В данном случае граждане, желающие иметь детей, но по состоянию здоровья, лишенные этой возможности, прибегают к вспомогательным репродуктивным технологиям (далее ВРТ). ВРТ — это методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма³. Подобные методы лечения в России представлены в следующих видах: с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства. Предметом работы является суррогатное материнство, поэтому при дальнейшем рассмотрении ВРТ будет ограничено лишь выбранным методом.

Суррогатное материнство имеет свою правовую основу, регулируемую данные

² Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ). — [Электронный ресурс]. — Доступ из СПС «КонсультантПлюс». — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 11.05.2021).

³ Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. — Доступ из СПС «КонсультантПлюс». — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения: 11.05.2021)

отношения, как, впрочем, практически любые общественные отношения. В Российской Федерации данный институт не закреплен каким-то отдельным законом, а регулируется несколькими правовыми актами: Семейным кодексом Российской Федерации (статьи 51-52); Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (статья 55); Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (статья 16); Приказом Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 года № 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания и ограничения к их применению».

В силу части 9 статьи 55 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» «суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка по договору, заключаемому между суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям».

Вызывает интерес момент, связанный с субъектами. В данном случае, чтоб записать родителями так называемых, «заказчиков» — генетических родителей, они обязательно должны состоять в браке. Вместе с тем, для обращения за услугами суррогатного материнства подобное требование не предъявляется.

Самым обширным, но не по содержанию, а по количеству норм, регулирующих институт суррогатного материнства, правовым актом является Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 года № 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания и ограничения к их

применению»⁴, который пришел на замену аналогичному приказу 2012 года. Указанный приказ в законную силу вступил сравнительно недавно (01 января 2021), но он практически полностью дублирует своего предшественника. Как уже было сказано, данный правовой акт регулирует несколько подробней институт суррогатного материнства. В рассматриваемом акте включены положения, которые были упомянуты ранее, а также приказом регулируются этапы оказания медицинской помощи при применении ВРТ, показания к применению суррогатного материнства и прочее.

Несмотря на то, что нормативная база по суррогатному материнству достаточно большая, на практике правовое регулирование может произойти иначе, чем предусмотрено в законе.

В судебной практике по данной категории дел часто встречаются ситуации, когда суд выносит решение на основе аналогии закона, например, оперируя Конвенцией о правах ребенка⁵. То есть, суд в целях сохранения прав и интересов ребенка применяет аналогию закона таким образом, что решение получается отличающимся от установленного законом.

Так, как следует из решения Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 14 мая 2020 г. по делу № 2-1114 / 2020, заявители прибегли к услугам суррогатного материнства. При регистрации рождения ребенка генетическими родителями, которым и был передан ребенок в соответствии с договором, при наличии согласия на запись в качестве родителей суррогатной матери орган ЗАГС отказал заявителям в

⁴ Приказ Минздрав РФ «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» от 31.07.2020 № 803н [Электронный ресурс]. — Доступ из СПС «КонсультантПлюс». — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365474/ (дата обращения: 13.01.2021).

⁵ Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.). — Ратифицирована Постановлением ВС СССР 13 июня 1990 г. — № 1559-1 [Электронный ресурс]. — Доступ из СПС «КонсультантПлюс». — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (дата обращения: 07.05.2021).

государственной регистрации рождения ребенка по причине отсутствия между ними брачной связи.

В соответствии с частью 4 статьи 51 СК РФ отказ правомерен, поскольку совершение записи лиц в качестве родителей в книгу записей рождения возможно только при наличии между ними брачной связи. Суд принял решение на основании аналогии закона (в частности, аналогии п. 4 ст. 51 СК РФ и п. 5 ст. 16 ФЗ «Об актах гражданского состояния») и обязал комитет по делам записи актов гражданского состояния Правительства Санкт-Петербурга произвести государственную регистрацию рождения ребенка⁶.

При рассмотрении механизма правового регулирования суррогатного материнства, возникают вопросы к законодательной базе по этому вопросу, ее качество и соответствие правовых актов друг другу.

Как минимум, заметно некое разногласие между правовыми актами, такими как Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 31.07.2020 года № 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания и ограничения к их применению» и СК РФ: обратиться за услугами суррогатного материнства может одинокая мать и родители, а зарегистрировать ребенка, родившегося в результате суррогатного материнства, только лица, состоящие в браке.

Также по рассматриваемой теме отсутствует упорядоченная судебная практика, решения судов не всегда соответствуют прямому указанию закона. Много споров вызывает вопрос: установление правоотношений по суррогатному материнству.

Из легального определения суррогатного материнства следует, что установление рассматриваемых правоотношений проис-

ходит путем заключения договора между суррогатной матерью и потенциальными родителями. Данное соглашение резюмирует обязанность суррогатной матери выносить и родить ребенка, а потенциальные родители обязаны заплатить за эту услугу. Фактически это двусторонняя сделка. Бесспорно, на практике в подобные договоры включают множество других прав и обязанностей сторон, иные условия, что призвано обеспечить более устойчивую правовую связь и гарантии для обеих сторон, но самым важным является оказание услуги вынашивания и рождения ребенка.

В научном сообществе не прекращаются дискуссии по поводу характера договора о суррогатном материнстве. Одна из сторон утверждает, что благодаря наличию близких доверительных отношений данный договор можно отнести к семейному праву, ссылаясь на ст. 4 СК РФ, где сказано: «личным неимущественным отношениям между членами семьи, не урегулированным семейным законодательством, применяется гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений». Полагаем, что в данной ситуации, опираясь на признаки рассматриваемого соглашения, будет более корректно отнести договор о суррогатном материнстве к договору возмездного оказания услуг (медицинского характера) (возможно, оказание услуг безвозмездно, но это больше, как исключение, допустим, когда суррогатная мать — родственник потенциальных родителей).

Регулируется такой договор пунктом 2 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ)⁷. Здесь то и возникают проблемы института суррогатного материнства. Как уже было сказано, договором регулируется обязательство сур-

⁶ Решение Дзержинского районного суда (Город Санкт-Петербург) от 14 мая 2020 по делу № 2-1114 / 2020 [Электронный ресурс]. — URL: <https://sudact.ru/regular/doc/WN6OMIxW7uW6/> (дата обращения: 13.01.2021).

⁷ Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2: федер. закон от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. — Доступ из СПС «КонсультантПлюс». — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ (дата обращения: 23.05.2021).

рогатной матери по вынашиванию и родоразрешению, но проблема возникает в том, что данное обязательство является услугой, в то время как это биологические процессы, которые имеют пассивный характер, и естественно далеко не всегда зависят от беременной: реакция организма на препараты, работа медперсонала и т.д.

Следующий важный момент заключается в том, что предметом договора является упомянутая услуга (вынашивание и рождение), но никак не сам ребенок. Практика показывает, что в договорах указывается обязанность роженицы передать ребенка и дать согласие генетическим родителям на запись генетических родителей, как родителей ребенка, но это не лишает суррогатную мать права оставить ребенка себе.

Не до конца разрешенным остается вопрос о внесении записи родителей ребенка в книгу записи рождения. С одной стороны, генетические родители, которые по договору являются заказчиками и в это же время связаны надеждами на получение своего долгожданного ребенка, а с другой — суррогатная мать, которая его выносила и с которым у нее уже образовалась специфическая биологическая и эмоциональная связь. Законодатель указывает, что запись о родителях генетические родители могут внести только с согласия женщины, родившей этого ребенка. В данной норме законодатель руководствуется «принципом — признания», но при этом отдает предпочтение суррогатной матери, уже руководствуясь «принципом-происхождения», по которому женщина, родившая ребенка, записывается или обладает преимущественным правом на запись в качестве матери этого ребенка.

На наш взгляд этот подход не является рациональным. Полагаем, что руководствоваться этим принципом нецелесообразно, так как генетические родители имеют как минимум равное право считаться родителями рожденного в силу их генетической и

причинно-следственной связи в целом, так как если бы изначально у потенциальных родителей не возникла потребность в использовании репродуктивных технологий, то и в услугах суррогатной матери они бы не нуждались. Полагаем, суррогатная мать является лишь исполнителем или посредником, помогающим родителям продолжить свой род, поэтому получение такого права является нелогичным или даже абсурдным.

Подтверждением такой позиции могут служить а. 3 и 4 п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей»⁸, в которых указывается: отказ в даче согласия суррогатной матери не является безусловным основанием для отказа в удовлетворении иска этих лиц о признании их родителями ребенка и передаче им ребенка на воспитание. Суд в качестве основного доказательственного базиса будет использовать договор генетических родителей с суррогатной матерью, результаты медицинских анализов, свидетельствующие о родстве потенциальных родителей и ребенка, и причины отказа исполнителя.

Таким образом, указанное Постановление Пленума ВС РФ входит в противоречие с п. 4 ст. 51 Семейного Кодекса РФ, которая затрудняет и замедляет возможность получения родительских прав генетических родителей, т.к. эту норму можно «обойти» в судебном порядке. Также с этой нормой связана возможность шантажа, отказа или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны суррогатной матери.

Рассмотрим ситуацию, когда суррогатная мать оставляет себе ребенка. В этом случае в книгу записи рождения в качестве

⁸ Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей» от 16.05.2017 № 16 (ред. от 26.12.2017) [Электронный ресурс]. — Доступ из СПС «КонсультантПлюс». — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216881/ (дата обращения: 05.06.2021).

отца ребенка будет указан супруг суррогатной матери, так как он состоит в браке с оставившей ребенка себе женщиной, что следует из семейного законодательства. Согласно закону никакого влияния на выбор жены муж оказать не может и становится отцом неродного ему ребенка принудительно, а за записью в книге рождения возникают родительские обязанности, наступление которых он не желал.

Считаем, что передача законодателем этого преимущественного права записи родителей от суррогатной матери к генетическим родителям разрешит все эти проблемы и облегчит не только процесс записи детей в книгу записи рождения, но и нагрузку на суды в целом.

Институт суррогатного материнства существует не только в Российской Федерации. В разных странах мира существует различное отношение к суррогатному материнству. Не во всех странах допустимо суррогатное материнство, например, в Германии, Голландии и отдельных странах Скандинавии такой тип деторождения запрещен. В странах, где законодательно разрешено суррогатное материнство, оно допускается на возмездной или безвозмездной основе. К странам с возмездным суррогатным материнством относятся Грузия, Украина, Россия и некоторые штаты США, а к безвозмездно разрешенным относятся Израиль, Испания, Канада и Австралия. Также стоит упомянуть страны, где институт суррогатного материнства законодательно не закреплен, но при этом имеет место быть, к таким относятся Бельгия, Ирландия, большинство стран Азии и страны Латинской Америки [2].

Интересна процедура суррогатного материнства в Израиле. Процедура не вознаграждаема, но выполняется при условии покрытия всех медицинских расходов и потерянного дохода во время беременности, поэтому можно считать ее относительно безвозмездной. В Израиле постоянно дей-

ствует Совет по утверждению. Это специальный орган, в состав которого входят различные представители, такие как специалисты по гинекологии и акушерству, специалист по общей медицине, психолог, социальный работник, представитель религиозного сообщества партий и представитель правительства. Члены Совета по утверждению проверяют медицинский и психологический статус кандидата в суррогатные матери, а также проверяют полностью ли они проинформированы о юридических деталях процесса и не преследуются ли они в Израиле или за границей. Главной особенностью Совета по утверждению является то, что на пятом месяце беременности генетические родители обязаны уведомить власти о приблизительной дате родов. Социальный работник должен присутствовать при родах суррогатной матери и организует передачу ребенка в место жительства предполагаемых родителей. Таким образом, власти проверяют социальные и бытовые условия ребенка, защищая его/ее интересы. После этого генетические родители должны заполнить документы, чтобы получить родительский приказ в суде, который предоставит им их полные родительские права. После получения родительского распоряжения предполагаемые родители признаются законными родителями ребенка и передают ему/ей свое гражданство [3].

Исходя из изложенного, суррогатное материнство несмотря на свою оседлость в рамках Российского права во многом является неполноценным, фрагментарным. Проводя анализ правовой базы суррогатного материнства современных зарубежных стран и России, возникает множество вопросов, касающихся в основном такого несущественного урегулирования. Нормы, такого типа осуществления репродуктивной функции, буквально разбросаны по разного рода и уровня нормативно-правовых актов. Многие вопросы, которые должны быть урегулированы законодателем, попросту не

затронуты и не раскрыты, поэтому судебная практика в данном вопросе является неупорядоченной [4].

В рамках настоящей работы были представлены лишь немногие реально существующие проблемы, ответы на которые будущие родители не находят в законодательстве и поэтому обращаются к судопроизводству. В силу массивного законодательного пробела механизм правового регулирования не может полноценно и ка-

чественно функционировать, загружая тем самым и без того работающую на пределе судебную систему. Возможным решением проблемы могло бы быть принятие специального Федерального Закона «О суррогатном материнстве РФ», в котором бы законодатель отразил более подробно и детально всю специфику этого института в рамках нашей жизни, что позволило бы упорядочить разрозненную судебную практику.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Каминская Ю. А., Альбикив И. Р. Актуальные проблемы договора суррогатного материнства в РФ / Каминская Ю. А., Альбикив И. Р. // Проблемы и перспективы развития современной юриспруденции. — Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. — Воронеж: Инновационный центр развития образования и науки, 2017. — № 4. — С. 48–51. [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32563871> (дата обращения: 13.01.2021).
2. Толстикова О. М. Проблемы правового регулирования суррогатного материнства в России / О.М. Толстикова // Сибирский юридический вестник. — Иркутск: Иркутский государственный университет, 2017. — № 1 (76). — С. 83–87. — [Электронный ресурс]. — URL: <https://sudact.ru/regular/doc/WN6OMlxW7uW6/> (дата обращения: 13.01.2021).
3. Борисова Н. Е. Суррогатное материнство в государстве Израиль (обзор закона о договорах по вынашиванию ребенка) / Н. Е. Борисова // Вестник московского городского педагогического университета. Серия: юридические науки. — М.: Московский городской педагогический университет, 2019. — № 3 (35). — С. 60–68. — [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40938690> (дата обращения: 13.01.2021).
4. Расчупко С. В. К вопросу о проблемах суррогатного материнства и принятии специального закона о суррогатном материнстве в Российской Федерации / С.В. Расчупко // Аллея Науки. — Томск: ИП Шелистов Денис Александрович, 2017. — № 15. — С. 474–477. — [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32299988> (дата обращения: 13.01.2021).
5. Пашина И. В., Симоян Р. З. Медико-социальные проблемы суррогатного материнства в России // Современные проблемы науки и образования. — М.: ООО «Издательский дом «Академия естествознания», 2015. — № 6. — [Электронный ресурс]. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25389835> (дата обращения: 13.01.2021).

REFERENCES:

1. Kaminskaya Yu. A., Al`bikov I. R. Aktual`ny`e problemy` dogovora surrogatnogo materinstva v RF / Kaminskaya Yu. A., Al`bikov I. R. // Problemy` i perspektivy` razvitiya sovremennoj yurisprudencii. — Sbornik nauchny`x trudov po itogam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. — Voronezh: Innovacionny`j centr razvitiya obrazovaniya i nauki, 2017. — No 4. — P. 48–51. [E`lektronny`j resurs]. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32563871> (data obrashheniya: 13.01.2021).

2. Tolstikova O. M. Problemy` pravovogo regulirovaniya surrogatnogo materinstva v Rossii / O.M. Tolstikova // Sibirskij yuridicheskij vestnik. – Irkutsk: Irkutskij gosudarstvenny`j universitet, 2017. – No 1 (76). – P. 83-87. – [E`lektronny`j resurs]. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/WN6OMlxW7uW6/> (data obrashheniya: 13.01.2021).
3. Borisova N. E. Surrogatnoe materinstvo v gosudarstve Izrail` (obzor zakona o dogovorax po vy`nashivaniyu rebenka) / N.E. Borisova // Vestnik moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: yuridicheskie nauki. – M.: Moskovskij gorodskoj pedagogicheskij universitet, 2019. – No 3 (35). – P. 60-68. – [E`lektronny`j resurs]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40938690> (data obrashheniya: 13.01.2021).
4. Raschupko S. V. k voprosu o problemax surrogatnogo materinstva i prinyatii special`nogo zakona o surrogatnom materinstve v rossijskoj federacii / S. V. Raschupko // Alleya nauki. – Tomsk: IP Shelistov Denis Aleksandrovich, 2017. – № 15. – P. 474-477. – [E`lektronny`j resurs]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32299988> (data obrashheniya: 13.01.2021).
5. Pashina I. V., Simoyan R. Z. Mediko-socil`ny`e problemy` surrogatnogo materinstva v Rossii // Sovremennyy`e problemy` nauki i obrazovaniya. – M.: OOO «Izdatel`skij dom «Akademiya estestvoznaniya», 2015. – No 6. – [E`lektronny`j resurs]. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25389835> (data obrashheniya: 13.01.2021).